

بررسی اشتراک اطلاعات در محیط های پویای اطلاعاتی

آذین السادات شاهچراغی

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی

حامد احمدی نیا

کارشناس ارشد مدیریت گرایش مالی، مدرس دانشگاه آزاد اسلام ی واحد شهرری

(قسمت دوم)

راه حل جامع در یکپارچه کردن بخش های سازمان، فرایندها و فناوری ها، به منظور پاسخگویی به مشتری و برقراری ارتباط بی نقص، بین تمام فعالیت های مربوط به مشترکین، مورد توجه قرار می گیرد."

مدیریت ارتباط با مشتری، بر مبادله ارزش بین مشتری و سازمان بنا شده و بر خلق ارزش در این ارتباط تاکید دارد.

بنابراین، تلاش سازمان ها برای توسعه ارتباط بلندمدت با مشتریان، بر مبنای خلق ارزش برای هر دو طرف از اهداف اصلی مدیریت ارتباط با مشتری است. به عبارت دیگر هدف ارتباط با مشتری ارائه مزایایی از طریق مبادله دو جانبه و عمل به وعده ها است. مدیریت ارتباط با مشتری، یک راهبرد کسب و کار است که با پیشرفت فناوری تقویت می شود و از طریق آن، شرکتها به ایجاد ارتباطات سودمند بر پایه بهینه سازی ارزش دریافتی و ادراکی

مدیریت روابط مشتریان در سازمان های مجازی نقش سازمان های مجازی را که در برگرفته عرضه کنندگان و شرکای خارجی هستند نیز از مرحله طراحی محصول گرفته تا توزیع و پشتیبانی های پس از فروش را نباید نادیده انگاشت. عملکرد رقبا و همکاری

میان آنها خود موجب تکمیل قابلیت ها و توانایی های سازمان های متعامل می شود.

مدیریت روابط با مشتری مجموعه ای از نرم افزارها و امکاناتی است که به یک شرکت امکان مدیریت روابط اش با مشتری را می دهد. زمانیکه در سازمان مجازی به مشترکین به مانند مشتری رفتار شود (البته، هم اکنون این شرایط در حال گسترش است)، در جهت پیاده سازی یک

در ادامه بطور خاص تاثیر سازمان مجازی در مدیریت روابط مشتریان تشریح می شود. سازمان های مجازی بر سه حوزه، (۱) برنامه ریزی منابع (بنگاه ۲) مدیریت روابط مشتریان (۳) خدمات وب تاثیر می گذارد. به طور خلاصه این تاثیرها را در جدول (۱) مشاهده می نمایید.

اقتصاد	مدیریت	فناوری اطلاعات
۱. بررسی ترکیب سرمایه گذاری ها	۱. کاربرد در برآورد و پیش بینی های مدیریت	۱. قابلیت همکاری با قسمت های مختلف (قابلیت تعمیم کار)
۲. توازن و تناسب در شناسایی رویدادها	۲. مدیریت معاملات	۲. پیشرفت کارایی در محیط
۳. به روز بودن سرمایه گذاری ها و تکامل آنها	۳. مدیریت کنترل کار سیستم	۳. استقلال اطلاعات از برنامه های کاربردی
	۴. پردازش از راه دور	۴. مدیریت پویای اطلاعاتی

جدول (۱) تاثیر سازمان مجازی بر حوزه های

اقتصاد، مدیریت و فناوری اطلاعات

رویدادها می باشد. با آنالیز کردن داده های مشتری، سازمان می تواند سناریوهای احتمالی متعددی را درباره مشتریان بررسی نماید. یکی دیگر از ویژگی های مدیریت روابط مشتریان تحلیلی مدل سازی پیش بینی می باشد می تواند چند برنامه توسعه محصول را از نظر میزان موفقیت آتی احتمالی مقایسه نماید. با پیاده سازی مدیریت روابط مشتریان تحلیلی می توان درصد از دست دادن مشتریان را کاهش داد. این کار از طریق شناسایی مشتریانی که احتمال قطع ارتباطشان با سازمان وجود دارد و سپس تلاش برای افزایش وفاداری آنان، انجام می شود. در نتیجه اهداف مربوط به سود آوری و کاهش هزینه ها تامین میشود، مدیریت روابط مشتریان تحلیلی سازمان ها را قادر می سازد تا دسته بندی مشتریان را بر اساس ارزش مشتری انجام دهد. یکی دیگر از نتایج اجرای این مدل، افزایش میزان فروش به ازای هر مشتری از طریق فروش بالاتر/ جانبی می باشد.

۳. مدیریت روابط مشتریان مشارکتی

تعامل های بین سازمان و مشتریان را از طریق تمامی کانال های ارتباطی مانند نامه، تلفن، فکس، اینترنت، پست الکترونیکی و ارتباط رو در رو تسهیل می کند. در این مدل همچنین از هماهنگی بین کارمندان و کانال ها

روابط مشتریان عملیاتی از طریق همکاری بین چند کانال ارتباطی، فعالیت های بازاریابی، فروش و خدمات را به صورت شخصی ارائه می کند. با این فناوری می توان اشراف کامل نسبت به مشتری در هنگام تعامل او با سازمان داشت. به این ترتیب کارکنان واحد فروش و خدمات، مستقل از نقاط تماس قادر به دسترسی به تاریخچه کامل تعامل مشتری با سازمان می باشند. مدیریت روابط مشتریان عملیاتی را می توان به واحد های خودکار سازی واحد فروش، خودکار سازی واحد بازاریابی و واحد پشتیبانی و خدمات مشتری تقسیم بندی نمود.

۲. مدیریت روابط مشتریان تحلیلی

در این فناوری داده های گردآوری شده در فناوری مدیریت روابط مشتریان عملیاتی به منظور دسته بندی مشتریان و برای شناسایی پتانسیل فروش بالاتر یا جانبی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. عملیات گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت فرآیندی مستمر انجام می پذیرد. در این فناوری مدیریت روابط مشتریان می توان مشتریان را دسته بندی نمود. همچنین می توان پی برد که کدام مشتریان منجر به بالاترین سودآوری در طول زمان می شوند. یکی از ویژگی های مدیریت روابط مشتریان تحلیلی نظارت بر

مشتریان می پردازند.

انواع فناوری مدیریت روابط مشتریان محیط های مجازی اطلاعاتی

به طور کلی فناوری مدیریت روابط مشتریان شامل سه نوع: عملیاتی، تحلیلی و مشارکتی می باشد: [۹]

۱. مدیریت روابط مشتریان عملیاتی

از جمله کاربردهای مدیریت روابط مشتریان، ارتباط رودر رو با مشتری می باشد که باعث یکپارچگی واحدهای پشت صحنه و حاضر در صحنه سازمان می شود. در این فناوری، تمامی فرآیندهای تجاری حاضر در صحنه سازمان که مسئول ارتباط با مشتری هستند (واحدهای فروش، بازاریابی و خدمات) پشتیبانی می شوند. امور ناشی از این فناوری به کارکنان مسئول همان بخش محول میشود، اطلاعات لازم برای انجام وظایف و واسطه ها بپشت صحنه سازمان در اختیار کارکنان قرار می گیرد و فعالیت های آنان در ارتباط با مشتریان و برای استفاده های آتی مستند می شود. یکی از اهداف حاصل از اجرای این فناوری، کسب رضایت بیشتر مشتری از راه بهبود کیفیت تماس ها می باشد. با پیاده سازی این فرآیند و از طریق یکپارچه سازی فرآیندها و پشتیبانی آنها در هزینه هاسرفه جویی می شود. مدیریت

پشتیبانی صحبت می شود. مدیریت روابط مشتریان مشارکتی راه حلی است که افراد ، فرآیندها و داده ها را کنار هم قرار می دهد . به طوری که سازمان ها توانایی خدمت رسانی بهتر به مشتریان و حفظ مشتریان را پیدا می کند . مدیریت روابط مشتریان مشارکتی موجب تعامل کارا و سازنده با مشتریان در طول تمام کانال های ارتباطی می گردد . در واقع به بهره گیری از مشارکت و همکاری اینترنتی، هزینه های خدمات مشتری را می توان کاهش داد. در این فناوری مدیریت روابط مشتریان ، با یکپارچه شدن مراکز تماس ، تعامل چند کانالی با مشتریان امکان پذیر می شود و سازمان نگرش یکپارچه ای نسبت به مشتریان خود پیدا می کند . همانطور که بیان شد مدیریت روابط مشتریان به عنوان یک نمونه بارز تعامل مدیریت سازمان و مشتری در محیط مجازی است . لذا مدیریت روابط مشتریان ، نقش بسزایی در افزایش سطح روابط مشتری و سازمان مجازی دارد .

بررسی و حسابرسی

با توجه به مسایل ایمنی که مورد بررسی قرار گرفت ، وجود یک محیط کنترلی قابل اعتماد ، بردیدگاه بررسی کننده در آزمون های سیستم تاثیر بسزایی می گذارد . سیستمی که توانایی بالا از جهت ایمنی و کنترل

دارد ، از لحاظ جمع آوری اطلاعات اطمینان بیشتری را ایجاد می نماید ، اما با وجود ساختار های ایمنی چنین محیط هایی ، کاربررسی کننده نیاز به پیگیری های خاصی دارد .

بررسی مستمر در محدوده های مجازی

در دنیای امروز، نمی توان نسبت به اعتبار دهی به هنگام ، راجع به اثر بخشی مدیریت ریسک و سیستم های کنترلی بی توجه بود . وجود گسترش روز افزون فناوری اطلاعات و امکان پردازش حجم عظیمی از داده ها در مدت زمان بسیار اندک، انتقادهای زیادی بر روش شناسی جاری آورده است . که همان بررسی مبتنی بر نمونه گیری و آن هم در مقاطع خاص زمانی و گزارشی با تاخیر نتایج می باشد ، تمام این مسائل نیاز به رویکرد جدیدی را مطرح می کند که بتواند منجر به اعتبار دهی مستمر نسبت به اطلاعات شرکت شود که این رویکرد را رویکرد بررسی مستمر می نامند [۳] . در محیط های اشتراک اطلاعات نیز با توجه به استفاده از خدمت بررسی مجوز دو مورد تایید و مجوز دسترسی ، از طریق اعطاء مجوز و بررسی درخواست ها دریافت اطلاعات از سازمان ، رعایت می شود . با توجه به این که در محیط های مجازی همواره از اطلاعات به روز شده ،

جهت نشان دهنده ظرفیت های خالی و منابع اطلاعاتی جدید استفاده می شود ، بررسی پیوسته و مستمر راهگشا خواهد بود زیرا با وجود انبوهی از مشترکین که ارایه دهنده یا متقاضی اطلاعات هستند و به علت عدم شناسایی کامل استفاده کننده در محیط مجازی ، الزام بررسی به منظور کفایت کنترل ها یا اطمینان از برقراری آنها و گزارش هرگونه خطا در لحظه وقوع ، مورد درخواست متقاضیان است .

نتیجه گیری

تغییرات فناوری اطلاعات و پیدایش سازمان های مجازی ، حسابرسان بایستی پا به پای این تغییرات نوظهور نظیر، مدیریت روابط مشتریان الکترونیکی و ساختار های مجازی ، حرکت کنند و تاثیرات آن ها را بر روی سیستم های پردازش اطلاعات مشتریان در نظر گیرند و همچنین رویه های حسابرسی خود را با تغییرات هم گام نمایند . این مقاله نشان می دهد حسابرسی مستمر می تواند ابزاری جهت کمک در بررسی اطلاعات در سازمان های مجازی محسوب شود . با توجه به اینکه در سازمان مجازی همواره اطلاعات به روز مورد استفاده قرار می گیرد ، ضرورت حسابرسی مستمر بیشتر از محیط های دیگر احساس می شود . زیرا با وجود

ceptual modeling ,university babes.balyai, informatics, 2008.

[۹] Yi Hung , Ching – LongWu , Ing ,A strategy-based process for effectively determining system requirements in eCRM development , information and software technology, 2009

[۱۰] Laura F. McGinnis Pittsburgh (Supercomputing Center) & William Thigpen (NASA Ames) & Thomas J. Hacker (University of Michigan,) Accounting and Accountability for Distributed Systems, IEEE computer society, 2006

[۱۱] Ian Foster, Von Welch, Steven Tuecke, , Laura Pearlman A Community Authorization Service for Group Collaboration, The University of Chicago and The University of Southern California,2002

[۱۲] Jean-Philippe Martin-Flatin, The Push Model in Web-Based Network Management, Swiss federal institute of technology Lausanne, Switzerland,1998

[۱۳] Geoffrey Brown & Bryan Pryce, Grid computing

انبوه از متقاضیان ، هر گونه خطا در این محیط و عدم رفع آن در زمان مناسب ، منافع آنها و چه بسا گروه های مرتبط به آنها را، در خطر جدی قرار می دهد. بنابراین لزوم بررسی نسبت به ایرادهای سیستم و اطلاع رسانی در زمان وقوع ، بسیار مفید است . حسابرس به وسیله گزارشات بروز شده خویش سازمان را از اهم مسایل پیشرو با خبر می سازد و متقاضی را قادر می سازد ، نسبت به ادامه فعالیت خویش در محیط مجازی تصمیم گیری نمایند . @

پایان

منابع

- [۱] آریا ناصر، حسابرسی شبکه های کامپیوتری، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، تهران، دی ۱۳۸۰، ص ۱۷ - ۱۹.
- [۲] تابنده احمد ، کاربرد سازمان مجازی در کسب و کار، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم ، شماره ۱۷۲
- [۳] حساس یگانه یحیی ، بختکی بهروز ، حسابرسی مستمر از منظر حسابرسان داخلی، ماهنامه حسابداری، سال ۲۲ شماره ۱۸۹، آذر ۱۳۸۶، ص ۶۲- ۶۹
- [۴] رجب بیگی مجتبی ، سالاری پیمان ، هاشمی علی و معیر سروشا ، سازمانهای مجازی ارتئوری تا عمل تدبیر سال پانزدهم ، شماره ۱۵۱، آذر ۸۳
- [۵] رضاییان، علی ، سازمان و مدیریت در قرن بیست و یکم ، دانشگاه تربیت مدرس ، مجله مدرس دوره پنجم ، شماره ۱، ۱۳۸۰
- [۶] عرب مازار یزدی محمد ، پور یوسف اعظم ، شهری مریم ، حسابرسی مستمر در عصر فناوری اطلاعات ، ماهنامه حسابداری، سال ۲۲ شماره ۱۹۴.
- [۷] لطفی ، میثم ، امنیت مجازی سد ورود به منطقه ممنوعه ، روزنامه سرمایه شماره ۸۶۶ ، ۷ آبان ، ۱۳۸۷
- [۸] Dumitru R ,adou, studia, Virtual organization con-

نمایشگر (۱)، دسترسی به منابع بدون استفاده از سرویس مجوزدهی دستی است. دسترسی به منابع اشتراکی

نمایشگر (۲)، بررسی توافقنامه و سلسله مراتب در سازمان ها

شما می توانید
کنترل وب سایت
تجارت الکترونیکی
خود را به عهده
بگیرید، بدون اینکه
دانشی از اینترنت یا
HTML داشته باشید
و همه
Seting های
وب سایت شما
از طریق مرورگر
شبکه انجام شود. @

پرسش کلید دانش

سوال :

زندگی شغلی چیست ؟

جواب :

زندگی ای است که متناسب با شرایط و ضوابط

شغل انسان شکل می گیرد .

سه نوع زندگی شغلی داریم :

۱- استخدام employment

۲- خود اشتغالی self-employment

۳- کار آفرین entrepreneurship

,Carl Kesselman, Sam Meder,
Laura Pearlman , Steven Tuecke,"
Security for Grid Services" , Uni-
versities of Chicago, Southern
California , Argonne National Lab-
oratory , 2005

Dynamic, available in
www.oracle.com

Man Young Rhee, Inte – [۱۴]
net Security(Cryptographic Prin-
ciples, Algorithms and Protocols),
School of Electrical and Computer
Engineering Seoul National Uni-
versity, John Wiley & Sons Ltd,
The Atrium, Southern Gate, Chic-
ester , England ,2002

Von Welch, Frank Siebe – [۱۵]
list, Ian Foster, John Bresnahan,
Karl Czajkowski, Jarek Gawor

Survey sharing Information in dynamic informa- tion Environments

Virtual Organization (VO) is an organization with three characteristics, spa-
tial, temporal and configurational. In spatial distribution of VO allow us to
.focus only at the busi-ness process level

The Joint control of Virtual Organizations framework enables multiple organi-
zations to form a unified VO, with jointly agreed, knowable and enforceable
security policies. Formal automated and augmented mechanisms for jointly
controlled information assurance within the VO are critical in the infrastruc-
ture. Customer relationship management (CRM) is an important concept to
maintain competitiveness at ecommerce. CRM is one of important concepts
in increasing value of Customer is what leads to increased loyalty, sales, and
retention rates. Also, Customer relationship management (CRM) is a strate-
gic and management concept in creating customer value. The dynamic and
multi-institutional nature of these environments introduces challenging secu-
rity issues that demand new technical approaches for managing and auditing